

**Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, III.
Phycitinae, SW Hungary
(Microlepidoptera: Pyralidae)**

FAZEKAS IMRE

Komló Természettudományi Gyűjtemény

H–7300 Komló, Városház tér 1.

E–mail: fazekas@outlook.com

Abstract: FAZEKAS, I. – Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, III. Phycitinae (Microlepidoptera: Pyralidae) – The author has been examining the South–Transdanubian Phycitinae species in the South–West of Hungary. He’s reporting datas about the species place of occurrence and the flight–time of the pyralid moths. He has made a chart in which he summerizes the endangered degrees of the species. The author established that the *Ancylosis roscidella* (Eversmann, 1844) is a new species in Hungary, even in Central–Europe. For a more detailed summary in German, see page 142.

Key–words: Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, checklist, distribution, faunistic, phenology, conservation, SW–Hungary.

Bevezetés – Introduction

Jelen tanulmányomban tovább folytatom a D–Dunántúl microlepidoptera faunáját feldolgozó sorozatomat (vö. FAZEKAS, 2000 ab), amelynek az a célja, hogy elkészüljön a terület fajainak kritikai névjegyzéke, ökofaunisztikai, biológiai, állatföldrajzi és természetvédelmi alapvetése.

A D–Dunántúl (Pannoniae meridionalis) természetföldrajzi lehatárolása nálam nem azonos a Magyarország tájainak rendszertani felosztásában (MAROSI & SOMOGYI, 1990) szereplő Dunántúli–dombság fogalmával. A leglényegesebb különbség az, hogy a Balaton–medence mezorégiójához tartozó Balatont, Balatoni–Riviérát, Tapolcai–medencét és a Keszthelyi–Riviérát a Bakonyvidék faunakutatásához sorolom, ugyanakkor a Drávamenti–síkságot (Alföld), a „Mohácsi teraszos síkkal” (Alföld) együtt, a D–Dunántúl kutatási területének tekintem. Kérdéses volt Simontornya (Ny–Mezőföld: Sió–völgy), mint D–dunántúli lelőhely jegyzékbe vétele is. A rendelkezésünkre álló adatok szerint Pillich Ferenc gyűjtési adatai jórészt a Sió jobb partja fölött húzódó Tolnai–Hegyhátról (pl. „Weinberg”) származnak, amely már egyértelműen a D–Dunántúl része.

A D–Dunántúl Phycitinae fajaival ez idáig önálló tanulmány nem foglalkozott. A területre vonatkozó első faunisztikai adatokat ABAFI–AIGNER et al. (1896) közölte. A XX. század elejének átfogó kutatási eredményeit SZENT–IVÁNY & UHRİK–MÉSZÁROS (1942) Kárpát–medencei katalógusából ismerhetjük meg. A II. világháború után BALOGH (1962, 1967, 1978), FAZEKAS (1986, 1993, 1996, 1998), GOZMÁNY (1956, 1963), ROESLER (1973), SLAMKA (1995), és SZABÓKY

(1956, 1963), ROESLER (1973), SLAMKA (1995), és SZABÓKY (1983ab, 1985) publikáltak Phycitinae adatokat. Külön ki kell emelnünk Nattán Miklós Somogy megyei, és Balogh Imre mecseki alapkutatókat. Bár gyűjtéseik hosszú éveket fognak át, az általuk felkeresett lelőhelyek földrajzi kiterjedése igen korlátozott, sőt Nattán esetében nehezen is azonosítható (pl. „Kaposvár”). Míg Baranya és Somogy megye területéről (relatív) elegendő ismerettel rendelkezünk, addig Tolna megye D–Dunántúlra első tájai szinte terra incognita jellegűek, s további tervszerű kutatást igényelnek.

1. ábra. A Dél–Dunántúl földrajzi elhelyezkedése, néhány ritka Phycitinae faj lelőhelyével: [■] *Pyla fusca* (Haworth, 1811), [○] *Oncocera combustella* (Herrich–Schäffer, 1855), [*] *Ancylois roscidella* (Eversmann, 1844).

Fig. 1. Localities of [■] *Pyla fusca* (Haworth, 1811), [○] *Oncocera combustella* (Herrich–Schäffer, 1855) and [*] *Ancylois roscidella* (Eversmann, 1844) in SW-Hungary (S-Transdanubia).

Anyag és módszer – Material and methods

Kutatásaim során a XIX. század végétől kezdődően kritikailag dolgoztam fel a D–Dunántúlra vonatkozó Phycitinae adatokat tartalmazó irodalmakat (vö. a bevezetésben felsoroltakkal). Személyes nappali és éjszakai gyűjtéseket végeztem az 1975–2000. évek között. A kezdetekben Maxim–lámpával, majd 125 wattos higanygőz égővel, s a '90-es évektől kezdődően ún. „feketecsöves fénytornyokkal” illetve hordozható tojástartós, labirintus fénycsapdákkal. A személyes gyűjtéseket, helyszínenként 2–3 évig tartó Jermy-féle fénycsapdás (80–125 wattos Hg és 160 wattos HLMI izzók) vizsgálatokkal egészítettem ki (Komló [Kökönyös, Hasmány-tető], Magyaregregy [Vár-völgy], Kárász [erdé-

tettem ki (Komló [Kökönyös, Hasmány-tető], Magyarereggy [Vár-völgy], Kárász [erdészeti központ], Hosszúhetény–Püspökszentlászló [arborétum], Zengővárkony [gesztenyész]. Taxonómiai és identifikációs problémák miatt a következő gyűjtemények anyagain végeztem elemzéseket:

- Balogh, I. magán gyűjteménye (ma in coll. Magyar Term.–tud. Múz. Bp.)
- J. Pannonius Múz. Term.–tud. Oszt. (Pécs)
- Komlói Természettudományi Gyűjtemény (Komló)
- Mátra Múzeum (Gyöngyös)
- Naturhistorisches Museum Wien (A–Wien)
- Somogy Megyei Múzeumok Term.–tud. Oszt. (Kaposvár)
- Zoologische Staatssammlung (D–München)

A fenti gyűjtemények vezetőinek és kezelőinek, e helyen is köszönetet mondok sokoldalú, támogató segítségükért.

Eredmények – Results

Rövidítések–Abbreviations: BA= Baranya megye (Baranya county), SO= Somogy megye (Somogy county), TO= Tolna megye (Tolna county), RI= repülési idő (flying period), Megj.= megjegyzések (remarks), t= tető (peak), b= bánya (mine), h= hegy (mountain), v= völgy (valley), u= utca (street), PTE–a= Pécsi Tudományegyetem–arborétum (botanical garden).

Az imágók repülési idejénél a hónapokat római számokkal jelölöm, a generációk megnevezése nélkül. A vesszővel elválasztott hónapok a nem folyamatos gyűjtési adatokat, míg a kötőjelek a folyamatos repülést jelzik.

Phycitinae Cotes, 1889
(Cat. Moths India, 6:671)
Tribus Cryptoblabini

1. *Cryptoblabes bistriga* (Haworth, 1811)

BA: –
SO: Baláta-tó, Darány, Vörs.
TO: –
RI: VII, VIII.

Tribus Phycitini

2. *Trachonitis cristella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

BA: Harkány (Tenkes–h.), Kárász, Komló (Hasmány-t., Zobákp.), Pécs (Arany-hegy u., Árpád-t., PTE–a., Tubes, Misina, Tettye).
SO: Barcs (Középrigóc), Darány, Hetes, Kaposvár, Szulok, Vörs.
TO: –
RI: V, VIII, IX.

3. *Salebriopsis albicilla* (Herrich–Schäffer, 1849)

BA: Harkány (Tenkes–h.).
SO: Szulok.

TO: –

RI: VI, VII.

Megj.: Ökológiai valenciája és tápnövényeinek köre jóval szélesebb, mint azt a régebbi hazai irodalomból (GOZMÁNY, 1963) megismertük. A faj a hazai domb- és hegyvidékek mezofil és xerofil élőhelyein elterjedtebb, mint a nedves habitatokban.

4. *Elegia fallax* (Staudinger, 1881)

BA: –

SO: Darány, Kaposvár

TO: –

RI: IV, V.

Megj.: SZABÓKY (1983) Roesler (D) identifikációjára hivatkozva közölte a D–Dunántúlról.

5. *Elegia similella* (Zincken, 1818)

BA: Komló (Hasmány-t., kőbánya, Zobákp.), Pécs (Tubes, Misina, Tettye).

SO: Fonyód, Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: IV–IX.

6. *Ortholepis betulae* (Goeze, 1778)

BA: Pécs (PTE–a.)

SO: Barcs (Középrigóc), Vörs.

TO: –

RI: V.

Megj.: A Mecsekből csak BALOGH (1978) említi. Nyíren élő, monofág, adventív faunaelem.

7. *Pyla fusca* (Haworth, 1811)

BA: Pécs (PTE–a.)

SO: –

TO: –

RI: VII.

Megj.: Ha szórványosan is, de az ország minden nagytájáról jelezték. A D–Dunántúlról csak Pécsről van egy régi adata (BALOGH, 1978).

8. *Pempeliella ornatella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

BA: Kárász, Kisvaszar, Pécs (PTE–a.), Pécsvárad (Sajgó).

SO: Darány, Kaposvár, Rinyatamási, Szulok, Vörs.

TO: –

RI: V, VI, VII.

9. *Pempeliella dilutella* ([Denis & Schiffermüller], 1775), syn.: *subornatella* (Duponchel, 1837)

BA: Harkány (Tenkes–h.), Kárász, Komló (Zobákp.), Pécs (PTE–a.).

SO: Darány, Fonyód, Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: V–IX.

Megj.: A *subornatella*-t a magyar irodalomban sokáig önálló fajként kezelték. Az osztály Lepidoptera–katalógus (HÜEMER & TARMANN, 1993) szintén valid fajnak tekintti. Az európai „Checklist”-ben, SPEIDEL (1996) szerint, csupán junior synonyma. A hazai populációkon végzett eddigi vizsgálataim alapján a *dilatella* homok- és löszpusztaréteken, száraz hegyi lejtőkön, sziklagyepekben és bokorerdőkben él.

10. *Catastia marginata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

BA: „Pécs”

SO: Kaposvár

TO: –

RI: VI, VII.

Megj.: PÁVEL & UHRİK (1896) szerint Pécssett gyűjtötték, de a pontos lelőhelyet nem ismerjük. A Mecsekből azóta nem került elő. Magyarország domb- és hegyvidékeinek mezo-, valamint hygrofil rétjein lokális, többnyire igen ritka faj. Feltehetőleg veszélyeztetett.

11. *Khorassania compositella* (Treitschke, 1835)

BA: Pécs (Árpád-t.).

SO: –

TO: –

RI: IX.

Megj.: A D–Dunántúlról ez ideig csak a Mecsek kelet–szubmediterrán cseres-tölgyesek (*Potentillo micranthae*–*Quercetum*) zónájából (tszfm. 400 m) ismert (BALOGH, 1978). A magyar populációk a nevezéktani alfajt képviselik (*Phycis compositella* Treitschke, 1835, Schmett. Eur., 10:171. Locus typicus: „Ungarn”).

12. *Sciota fumella* (Eversmann, 1844)

BA: Hosszúhetény (Köves-t.), Komló (Hasmány-t., Kossuth-b., Zobákp.)

SO: Szulok.

TO: –

RI: V, VI, VII, VIII.

Megj.: A Mecsekből csak a közelmúltban vált ismertté (FAZEKAS, 1993). A szibériai faunakör tagja. Populációi több európai országban (pl. Németország) veszélyeztetettek, s igen lokálisak. Magyarországon szórányosan fordul elő, védelmet érdemlő faj. Habitatjait főként a síkvidéki mocsarakban, hűvös hegyi völgyelésekben és forráslápokban találjuk meg.

13. *Sciota rhenella* (Zincken, 1818)

BA: Kárász, Pécs (PTE–a., Vasas), Pécsvárad (Sajgó, karsztbokorerdő).

SO: Kaposvár.

TO: –

RI: III, VI, VII, VIII.

14. *Sciota hostilis betuleti* (Gozmány, 1953)

BA: –

SO: Vörs

TO: –

RI: VI.

Megj.: Magyarország síkvidéki mocsaraiból leírt alfaj, amelynek taxonómiai státusza, földrajzi elterjedése további kutatásokat igényel. Nem kizárt, hogy az Angliából leírt nevezéktani alfajt, az illyr–pannon térségben a ssp. *betuleti* helyettesíti. A hazai populációk habitatjai döntően természetvédelmi területeken találhatók.

15. *Sciota adelphella* (Fischer v. Röslerstamm, 1836)

BA: Pécs (PTE–a.)

SO: Barcs (Középrigóc), Darány, Fonyód, Kaposfő, Rinyatamási, Vörs.

TO: –

RI: V, VI, VII, VIII.

Megj.: A Mecsekben csak BALOGH (1978) gyűjtötte, azóta nem került elő.

16. *Selagia argyrella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

BA: Hosszúhetény (Köves–t.: fonolitbánya), Pécsvárad (Sajgó: karsztbokorerdő).

SO: Darány, Fonyód, Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: VI, VII, VIII, IX.

17. *Selagia spadicella* (Hübner, 1796)

BA: Pécs (PTE–a.), Pécsvárad (Sajgó: karsztbokorerdő).

SO: Vörs.

TO: –

RI: VII, VIII.

Megj.: Magyarországi habitatjai főként a szubmediterrán erdőkben és cserjésekben (Orno–Cotinion) találhatók. Kis–balatoni előfordulása további kutatásokat igényel. A közép–európai csarabosokban széleskörben elterjedt.

18. *Etiella zinckenella* (Treitschke, 1832)

BA: Harkány (Tenkes–h.), Komló (Hasmány–t., Sikonda, Zobákp.), Pécs (Árpád–t., PTE–a.).

SO: Darány, Kaposvár, Szulok, Vörs.

TO: Simontornya

RI: V–IX.

19. *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763)

BA: Harkány (Tenkes–h., Kis–h.), Hosszúhetény (Köves–t.: fonolitbánya), Kárász, Komló (Hasmány–t., Kökönyös, Kossuth–b., Mecsekjánosi, Sikonda, Zobákp.), Nagyharsány (Szársomlyó), Pécs (PTE–a., Tubes, Misina, Tettye, Vasas), Pécsvárad (Sajgó).

SO: Darány, Kaposvár, Kaposfő, Marcali, Somogyárd, Szulok, Vörs.

TO: Simontornya.

RI: V–X.

20. *Oncocera faecella* (Zeller, 1839)

BA: Pécs (PTE–a.).

SO: Darány, Vörs.

TO: –

RI: VI, VIII.

Megj.: A Mecsekben csupán BALOGH (1978) gyűjtötte. GOZMÁNY (1963) szerint „...Magyarországon sík vidékeken fordul elő”. Vizsgálataim alapján (FAZEKAS, 1996) azóta (a Kisalföld kivételével) minden nagytájunkról előkerült. Lokális és többnyire ritka faj.

21. *Oncocera combustella* (Herrich–Schäffer, 1855)

BA: –

SO: Kaposvár

TO: –

RI: VI.

Megj.: Ez idáig Magyarországon csak Kaposvárról ismert (GOZMÁNY, 1963). Közép–Európában lokális és ritka, hazánkon kívül csupán D–Tiroiban és Romániában gyűjtöttek. Pontuszi–euromediterrán areájú faj, amelynek hazai populációja részletes kutatásokat igényel. Feltehetőleg egy posztglaciális reliktum.

22. *Pempelia formosa* (Haworth, 1811)

BA: Harkány (Tenkes–h.), Kárász, Pécs (Vasas).

SO: Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: IV, V, VII, VIII.

23. *Pempelia palumbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

BA: Pécsvárad (Sajgó: karsztbokorerdő), Pécs (PTE–a., Tubes, Misina, Tettye, Vasas).

SO: Kaposvár.

TO: –

RI: VIII, IX.

Megj.: Magyarországon, az alföldi vidékeken nem ismert. Domb– és hegyvidékeken száraz gyepekben, sziklagyepekben, karsztbokorerdőkben, csarabosokban lokális.

24. *Psorosa dahliella* (Treitschke, 1832)

BA: Pécs (PTE–a.)

SO: Kaposvár.

TO: –

RI: V, X.

Megj.: Közép–Európában csupán hazánkban, Szlovákiában és Romániában él. Magyarországon, eddig csak szórványosan gyűjtötték, a D–Dunántúlon, a Dunántúli– és az É–középhegységben, többnyire xerotherm habitatokban.

25. *Dioryctria sylvestrella* (Ratzenburg, 1840), syn.: *splendidella* Herrich–Schäffer, 1848.

BA: Pécs (Misina, Tubes, Tettye).

SO: Balatonföldvár, Barcs, Darány (Középrigóc), Kaposvár, Rinyatamási.

TO: –

RI: VII–VIII.

Megj.: Fenyőféléken élő, a D–Dunántúlon adventív, európai areájú, pinetális faj.

26. *Dioryctria simplicella* Heinemann, 1863, syn.: *mutatella* Fuchs, 1903
 BA: Komló (Hasmány-t.), Pécs (Vasas).
 SO: Kaposvár, Szulok.
 TO: –
 RI: V, VI, IX.
 Megj.: A szibériai faunakör tagja, amely a fenyőövben széleskörben elterjedt. Magyarországon lokális, adventív elem. A hazai irodalomban a *simplicella* név csak a közelmúltban vált ismertté (FAZEKAS, 1996). ROESLER (1968) már korábban rámutatott a taxon faji státuszára, de SLAMKA (1995) az információkat nem tartja elegendőnek, s a következő fajnál (*abietella* D. & S.) tárgyalja.
27. *Dioryctria abietella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 BA: Kárász, Komló (Hasmány-t.), Pécs (PTE-a.)
 SO: Balatonföldvár, Barcs (Középrigóc), Darány, Kaposvár.
 TO:
 RI: VI, VII, VIII.
28. *Phycita roborella* ([Denis & Schiffermüller], 1775), syn.: *spissella* (Fabricius, 1777)
 BA: Kárász, Komló (Hasmány-t., Sikonda), Pécs (PTE-a., Tubes, Misina, Tettye, Vasas).
 SO: Darány, Kaposvár, Szulok, Vörs.
 TO: Simontornya.
 RI: VI, VII, VIII.
29. *Hypochalcia ahenella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 BA: Kárász, Komló (Zobákp.), Pécs (Árpád-t., PTE-a., Vasas).
 SO: Darány, Gyékényes, Kaposvár, Rinyatamási, Szulok, Vörs.
 TO: –
 RI: V, VI, VII, IX.
30. *Epischnia prodromella* (Hübner, 1799)
 BA: Pécs (PTE-a.).
 SO: Kaposvár, Szentá.
 TO: –
 RI: VI, VIII, X.
 Megj.: A Kisalföld, az Alpokalja kivételével minden nagytájunkról előkerült, azonban lokális és ritka.
31. *Nephopterix angustella* (Hübner, 1796)
 BA: Pécs (PTE-a.).
 SO: Darány, Kaposvár, Vörs.
 TO: Simontornya.
 RI: V–VI, VII–IX.
32. *Conobathra tumidana* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 BA: Kárász, Komló (Hasmány-t.), Pécs (Árpád-t., PTE-a.), Pécsvárad (Sajgó).

SO: Balatonföldvár, Darány, Kaposvár, Szulok, Vörs.

TO: –

RI: VII, VIII, IX.

33. *Conobathra repandana* (Fabricius, 1798), syn.: *tumidella* (Zincken, 1818)

BA: Komló (Hasmány-t.), Pécs (PTE-a.).

SO: –

TO: –

RI: VI, VII.

Megj.: Magyarországon főként a domb- és hegyvidéki cseres tölgyes, valamint gyertyános tölgyes zónában igen szórványos előfordulású, az Alföldön lokális és ritka faj.

34. *Trachycera advenella* (Zincken, 1818)

BA: Harkány (Tenkes-h.), Kárász, Komló (Hasmány-t., Zobákp.), Pécsvárad (Sajgó), Pécs (Tubes, Misina, Tettye).

SO: Barcs (Középrigóc), Kaposfő, Vörs.

TO: –

RI: VI–VIII.

35. *Trachycera suavella* (Zincken, 1818)

BA: Kárász, Komló (Zobákp.), Pécs (Tubes, Misina, Tettye), Pécsvárad (Sajgó).

SO: Barcs (Középrigóc), Kaposfő, Vörs.

TO: –

RI: V, VI, VII, VIII.

36. *Trachycera legatella* (Haworth, 1811)

BA: Pécs (Tubes, Misina, Tettye, Vasas).

SO: Barcs (Középrigóc), Vörs.

TO: –

RI: VII–VIII.

Megj.: A D–Dunántúlon lokális és ritka, Querco–Fagetea faj.

37. *Trachycera dulcella* (Zeller, 1848)

BA: –

SO: Balatonmáriafürdő.

TO: –

RI: VIII.

Megj.: Nevezéktani alfaját Magyarországról írták le (*Myeloides dulcella* Zeller, 1848, Isis, p. 663., locus typicus: „Ungarn”). Hazánkban nagy földrajzi területekről hiányzó (pl. É–középhegység), igen lokális és ritka faj. A Ny–Palearktikumban az euromediterrán térségben és D–Oroszországban elterjedt, de sehol sem gyakori.

38. *Trachycera marmorea* (Haworth, 1811)

BA: Komló (Zobákp.), Pécs (PTE-a., Vasas).

SO: Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: VI–VII.

Megj.: A Kisalföld kivételével minden magyarországi nagytájon gyűjtötték. A D–dunántúli cserjésekben, erdőszegélyeken igen lokális és ritka. A Mecsekből csupán BALOGH (1978) régi faunisztikai adatai ismeretesek.

39. *Acrobasis sodalella* Zeller, 1848

BA: Kárász, Komló (kőbánya, Sikonda), Pécs (Árpád–t., Tubes, Misina, Tettye, Vasas).

SO: Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: VI, VII.

40. *Acrobasis consociella* (Hübner, 1813)

BA: Komló (Zobákp.), Pécs.

SO: Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: V, VII, IX.

Megj.: Magyarországon a dombsági és középhegységi tölgyesek szegélyén, erdei tisztásain lokális, az Alföldön ritka faj (FAZEKAS, 1993).

41. *Acrobasis glaucella* Staudinger, 1859, *syn.: fallouella* Ragonot, 1871

BA: Pécs (PTE–a.).

SO: Darány, Szulok, Vörs.

TO: –

RI: VII.

Megj.: Baranyából eddig csak BALOGH (1978) közölte.

42. *Acrobasis obtusella* (Hübner, 1796)

BA: Kárász, Pécs (PTE–a., Vasas).

SO: Barcs (Középrigóc), Kaposvár.

TO: Simontornya

RI: V, VI–VII.

43. *Glyptoteles leucacrinella* Zeller, 1848

BA: Komló (Zobákp.).

SO: Darány, Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: VI, VII.

Megj.: A hazai fűz–kőris–szil–tölgy ligeterdőkben, égeresekben lokális és ritka (FAZEKAS, 1993). Egyetlen ez idáig ismert mecseki populációját BALOGH (1978) fedezte fel Zobákpusztán, a Völgységi–patak menti fűz–éger ligetben.

44. *Episcythrastis tetricella* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *syn.: Myelopsis terricella*

Denis & Schiffermüller, 1775

BA: Kárász, Komló (Zobákp.), Pécs (PTE–a., Tubes, Misina, Tettye).

SO: Barcs (Középrigóc), Kaposvár, Nagybajom, Szulok.

TO: Simontornya.

RI: IV, V, VI, VII, VIII.

45. *Eurhodope rosella* (Scopoli, 1763)
 BA: Kárász, Nagyharsány (Szársomlyó), Pécs (Árpád-t., Vasas), Pécsvárad (Sajgó).
 SO: Darány, Fonyód, Kaposvár, Vörs.
 TO: –
 RI: VI–VIII.
46. *Myelois circumvoluta* (Fourcroy, 1785), syn.: *cribrumella* Hübner, 1786; *cribrella* Hübner, 1796.
 BA: Kárász.
 SO: Darány, Kaposfő, Kaposvár, Vörs.
 TO: Simontornya.
 RI: V, VII, VIII.
47. *Isauria dilucidella* (Duponchel, 1836), syn.: *iliginella* Zeller, 1839
 BA: Komló (Hasmány-t.).
 SO: Fonyód.
 TO: –
 RI: V, VIII.
 Megj.: Korábban főleg a síkvidékek, a szikések, a sztyeppék jellegzetes fajának tartották. Az újabb vizsgálatok szerint a hazai domb- és hegyvidékek xeroterm élőhelyein is előfordul, de mindenütt lokális és ritka.
48. *Gymnacyla canella* ([Denis & Schiffermüller], 1775), syn.: *depositella* Zincken, 1818
 BA: Pécs (Vasas).
 SO: –
 TO: –
 RI: VI.
 Megj.: GOZMÁNY (1963) szerint a hazai homokterületek jellemző és gyakori faja. Az újabb kutatások szerint (FAZEKAS, 1996) az Alpokalja kivételével minden nagytájunkról előkerült, de jelentős kistáj-komplexekről hiányzik.
49. *Gymnacyla hornigi* (Lederer, 1852)
 BA: Pécs (Vasas).
 SO: –
 TO: Simontornya
 RI: VIII.
 Megj.: Magyarországon, a domb- és hegyvidékek xeroterm élőhelyein lokális és ritka faj.
50. *Eccopsia effractella* Zeller, 1848
 BA: –
 SO: Darány, Kaposvár, Vörs.
 TO: –
 RI: V, VI, VII, VIII, IX.
 Megj.: GOZMÁNY (1963) szerint hazánkban „mindenütt előfordul”. Vizsgálataim szerint elterjedésének ismerete nem megalapozott (pl. nincs bizonyító példány Baranyából, Tolnából, de az Alpokaljáról sem !).

51. *Assara terebrella* Zincken, 1818

BA: Pécs (PTE–a.).

SO: –

TO: –

RI: VI.

Megj.: Egyetlen D–dunántúli példányát BALOGH (1978) gyűjtötte a Mecsekben. Magyarországon csak Alpokalján őshonos, másutt a fenyőtelepítésekkel terjedt el. Az alföldi területek kivételével minden nagytájunkon fogták. Lokális és ritka, szibériai faunaelem.

52. *Euzophera pinguis* (Haworth, 1811)

BA: Pécs (PTE–a.).

SO: Szulok, Vörs.

TO: –

RI: V, VI, VII.

53. *Euzophera bigella* (Zeller, 1848) agg. ?

BA: Komló (Zobákp.), Pécs (PTE–a., Tubes, Misina, Tettye, Vasas).

SO: Darány, Kaposvár, Lad, Rinyatamási, Szulok, Vörs.

TO: Simontornya.

RI: IV, V, VI, VII, VIII, IX.

Megj.: A példányok identifikációja kérdéses. Nem kizárt, hogy az *Euzophera egeriella* (Millière, 1869) taxonról van szó (vö. FAZEKAS, 1998). A Mecsekből csupán BALOGH (1978) jelezte, azóta nem került elő. A *bigella–egeriella* fajpár hazai elterjedése, biológiája csak a gyűjtemények taxonómiai revíziója után vázolható fel.

54. *Euzophera cinerosella* (Zeller, 1839)

BA: –

SO: Fonyód, Kaposvár, Vörs.

TO: –

RI: V, VII.

55. *Euzophera fuliginosella* (Heinemann, 1865)

BA: Pécs (Vasas).

SO: Darány, Fonyód, Kaposvár, Szulok, Vörs.

TO: –

RI: VI, VII, VIII, IX.

Megj.: A Mecsekből csak BALOGH (1978) jelezte, de azóta nem került elő.

56. *Euzopherodes charlottae* (Rebel, 1914)

BA: Pécs (PTE–a.).

SO: Kaposvár.

TO: –

RI: VI, VII, VIII.

Megj.: Magyarországon a xerotherm tölgyesekben (*Quercetea pubescentis-petraeae*) lokális és ritka.

57. *Euzophorodes vapidella* (Mann, 1857)

BA: Magyaregregy (Egregyi–v.)

SO: –

TO: –

RI: VIII.

Megj.: Korábban D–Dunántúl faunájára új fajként közöltem (FAZEKAS, 1998). Egy politipikus taxon, amelynek areasúlypontja a kelet–mediterrán refugiumokra esik. Magyarországon a Bükkben éri el areájának északi határát.

58. *Nyctegretis lineana* (Scopoli, 1786), syn.: *acathinella* Hübner, [1823–1824]

BA: Harkány (Tenkes–h.), Kárász, Komló (Kossuth–akna, Zobákp.), Pécs (Árpád–t., PTE–a.).

SO: Darány, Kaposvár, Szulok, Vörs.

TO: –

RI: VI, VII, VIII, X.

59. *Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901

BA: Kárász, Kisvaszar, Komló (Hasmány–t., Egregyi–v., Zobákp.), Pécs (Árpád–t., PTE–a.).

SO: Darány, Fonyód, Kaposvár, Szulok, Vörs.

TO: –

RI: VI, VII, VIII.

60. *Ancylosis cinnamomella* (Duponchel, 1836)

BA: Harkány (Tenkes–h.), Pécs (PTE–a.).

SO: Darány, Fonyód, Kiskorpád, Vörs.

TO: –

RI: VI, VII, VIII.

61. *Ancylosis roscidella* (Eversmann, 1844), syn.: *cinerella* Stainton, 1859

BA: 1 ♂, Komló, Hasmány–tető, 1992.08.09. leg. Fazekas, gen. prep Fazekas, № 3060, in coll. Coll. Hist. Nat. Komloensis.

SO: –

TO: –

RI: ?

Megj.: Az *A. roscidella* (Ev.) új Phycitinae faj Magyarországon, és Közép–Európában. A magyar Pyraloidea faunakatalógusba (FAZEKAS, 1996:11. p.) az *Ancylosis sareptella* (Herrich–Schäffer, 1860) faj után, 114/a sorszámmal kell beilleszteni. A *roscidella* biológiáját még nem ismerjük. Areájának súlypontja a holomediterrán térségre esik, de megtalálták Közép–Ázsiában, Mongóliában, sőt a Szaján–hegységben is. Magyarországot határaihoz legközelebb Horvátországban gyűjtötték (Zengg). A faj részletes taxonomiáját, biogeográfiáját egy későbbi, különálló tanulmányban mutatom be.

2. ábra. Az *Ancylosis roscidella* (Eversmann, 1844) ♂-genitáliája: Komló, Hasmány-tető, 300 m , 1992.08.09. leg et gen. prep. Fazekas, № 3060.
(mérték= 0,5 mm).

Fig. 2. Male genitalia of *Ancylosis roscidella* (Eversmann, 1844): Hungary, Komló, Hasmány-peak, 300 m, 09.08.1992 leg. Fazekas, gen. slide 3060 Fazekas, (scale line 0,5 mm).

62. *Ancylosis oblitella* (Zeller, 1848)

BA: -

SO: Fonyód, Kaposvár, Rinytamási, Siófok.

TO: -

RI: V, VII, VIII, IX.

63. *Homoesoma sinuella* (Fabricius, 1794)
 BA: Harkány (Tenkes–h.), Komló (Hasmány–t., Zobákp.), Pécs (PTE–a., Tubes, Misina, Tettye).
 SO: Darány, Fonyód, Kaposfő, Kaposvár, Szulok, Vörs.
 TO: –
 RI: V–VIII.
64. *Homoesoma nebulella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 BA: Komló (Hasmány–t.), Pécs (PTE–a., Tubes, Misina, Tettye, Vasas).
 SO: Kaposvár, Szulok, Vörs.
 TO: Simontornya.
 RI: V, VI, VII, IX.
65. *Homoesoma nimbella* (Duponchel, 1836)
 BA: Harkány (Tenkes–h.), Kárász, Komló (Egregyi–v., Zobákp.), Pécs (PTE–a., Tubes, Misina, Tettye).
 SO: Barcs (Középrigóc), Darány, Kaposvár, Vörs.
 TO: –
 RI: V, VI, VII, VIII, IX.
66. *Phycitodes maritima* (Tengström, 1848), syn.: *carlinella* Heinemann, 1865
 BA: Kárász, Pécs (FAZEKAS, 1986).
 SO: –
 TO: –
 RI: VII, VIII, IX.
 Megj.: Hazánkból sokáig csak Pécsről és Fótról volt ismert (GOZMÁNY, 1963), majd később előkerült az Alföldről és az É–középhegységből is (vö. FAZEKAS, 1996). Közép–Európában a xerotherm és mezofil élőhelyeken lokális és ritka, Ny–palearktikus faunaelem.
67. *Phycitodes binaevella* (Hübner, 1813)
 BA: Harkány (Tenkes–h.), Kárász, Komló (Hasmány–t., Zobákp.), Pécs (PTE–a.).
 SO: Kaposfő, Kaposvár, Siófok, Szulok, Vörs.
 TO: Simontornya.
 RI: V–IX.
68. *Phycitodes lacteella delattini* (Roesler, 1965)
 BA: Pécs (Tubes, Misina, Tettye).
 SO: –
 TO: –
 RI: VII.
 Megj.: Pécsi adatát először BALOGH (1978) közölte „*R. benetickella* ssp. *delattini* Roesler” néven. A *benetickella* nem önálló faj, hanem a *Phycitodes lacteella* alfaja Spanyolországban. A ssp. *delattini* Magyarországon igen lokális és ritka, s csupán az Alföldről és a D–Dunántúlról került elő.
69. *Phycitodes albatella pseudonimbella* Benetinc, 1937
 BA: Hosszúhetény (Köves–t.: fonolitbánya), Komló (Sikonda).

TO: –
RI: VII, VIII.

76. *Hypsotropha unipunctella* Ragonot, 1888

BA: Kárász

SO: Kaposvár

TO: –

RI: VII–IX

Megj.: Diszjunkt areájú, szibériai faunaelem, amely hazánkból ez idáig csak a Velencei-hegységből és a D–Dunántúlról került elő.

77. *Ematheudes punctella* (Treitschke, 1833)

BA: Pécs (PTE–a.).

SO: Darány, Kapoly, Kaposvár, Szulok.

TO: –

RI: VI, VII, VIII, IX.

Értékelés

Magyarország területéről ez idáig 114 Phycitinae faj került elő (FAZEKAS, 1996), amelyből 77 a D–Dunántúlon is előfordul. Ez a hazai fauna 67 %–a. Az *Ancylosis roscidella* (Eversmann, 1844) [№ 61.] új faj Magyarországon és Közép–Európában. A kutatások hiánya miatt Tolna megyéből csupán 13 fajt lehetett kimutatni. A domborzati-lag, mikroklimatikailag, és habitatjaiban változatosabb Baranyából 67, az inkább domb-sági jellegű Somogyból 64 fajt identifikáltam. Az elemzések alapján (vö. I. táblázattal) megállapítható, hogy a D–Dunántúl Phycitinae fajai döntően lokális előfordulásúak (51 faj=66 %), és ritkák (31 faj=40 %), s csak 23 faj (29 %) sorolható az általánosan elterjedt taxonok közé. A lokális és ritka Phycitinaeek között (pl. *Catastia marginea*, *Sciota hostilis betuleti*, *Oncocera combustella* stb.) magas a veszélyeztetett fajok száma (9 faj=11,6 %). A *Pyla fusca* [№ 07.], amelyet szórványosan minden magyarországi nagytájról (macroregio) jeleztek, a D–Dunántúlon évtizedek óta nem gyűjtötték, ezért eltűnt fajnak tekintem. A megyék összehasonlításában több olyan faj is van, amelyeknek megyénként csupán 1–2 habitatban ismert (pl. *Elegia fallax* [SO], *Khorassiana compositella* [BA]). Közülük igen figyelemre méltó, a pontuszi–euromediterrán areatípusú *Oncocera combustella* (SO, Kaposvár), amely a hazai fauna posztglaciális klímaoptimumának reliktikumuma. Az *O. combustella* faunatoréneti értéke miatt, országos védelmet érdemel.

Magyarázatok és rövidítések az I. táblához (I. a következő oldalakon):

A fajok megyénkénti előfordulását a „+” jelöli, a „?” bizonytalan adatokra utal.

BA= Baranya, SO= Somogy, TO= Tolna

Explanation and abbreviation (Table I.):

The presence of a given species in a S–Transdanubia county is given by an „+”.

Doubtful records which need confirmation are marked with a „?”.

D–Dunántúl= S–Transdanubia, elterjedt= general, lokális= local, ritka= rare, veszélyeztetett= endangered, megye= county, BA= Baranya county, SO= Somogy county, TO=

Somogy county

I. táblázat – Table I.
Elterjedési katalógus – Distribution Catalogue

species	D–Dunántúl					megyék		
	elterjedt	lokális	rika	veszélyeztetett	eltűnt	BA	SO	TO
01. Cryptoblabes bistriga		+					+	
02. Trachonitis cristella	+					+	+	
03. Salebriopsis albicilla	+					+	+	
04. Elegia fallax		+	+				+	
05. Elegia similella	+					+	+	
06. Ortholepis betulae		+	+			+	+	
07. Pyla fusca					?	+		
08. Pempeliella ornatella	+					+	+	
09. P. dilutella		+				+	+	
10. Catastia marginea		+	+	+		+	+	
11. Khorassania compositella		+	+	?		+		
12. Sciota fumella		+		+		+	+	
13. S. rhenella		+				+	+	
14. S. hostilis betuleti		+	+	+			+	
15. S. adelphella		+				+	+	
16. Selagia argyrella	+					+	+	
17. S. spadicella		+				+	+	
18. Etiella zinckenella	+					+	+	+
19. Oncocera semirubella	+					+	+	+
20. O. faecella		+	+			+	+	
21. O. combustella		+	+	+			+	
22. Pempelia formosa		+				+	+	
23. P. palumbella		+				+	+	
24. Psorosa dahliella		+	+			+	+	
25. Dioryctria sylvestrella		+				+	+	
26. D. simplicella		+	+			+	+	
27. D. abietella		+				+	+	
28. Phycita roborella	+					+	+	+
29. Hypochalcia ahenella	+					+	+	
30. Epischnia prodromella		+	+			+	+	
31. Nephopterix angustella		+				+	+	+
32. Conobathra tumidana	+					+	+	
33. C. repandana		+	+			+		
34. Trachycera advenella	+					+	+	

35. T. suavella	+					+	+	
36. T. legatella		+	+			+	+	
37. T. dulcella		+	+	?			+	
38. T. marmorea		+	+			+	+	
39. Acrobasis sodalella	?					+	+	
40. A. consociella		+	+			+	+	
41. A. glaucella		+	+			+	+	
42. A. obtusella		+				+	+	+
43. Glyptoteles leucacrinella		+	+	?		+	+	
44. Episcythrastis tetricella	+					+	+	+
45. Eurhodope rosella	+					+	+	
46. Myelois circumvoluta		+				+	+	+
47. Isauria dilucidella		+	+			+	+	
48. Gymnacila canella		+	+			+		
49. G. hornigi		+	+			+		+
50. Eccopsia effractella		+					+	
51. Assara terebrella		+	+			+		
52. Euzophera pinguis		+				+	+	
53. E. bigella (agg. ?)	?					+	+	+
54. E. cinerosella		+					+	
55. E. fuliginosella		+				+	+	
56. Euzopherodes charlottae		+	+			+	+	
57. E. vapidella		+	+	+		+		
58. Nyctegretis lineana	+					+	+	
59. N. triangulella	+					+	+	
60. Ancylois cinnamomella		+				+	+	
61. A. roscidella (Új faj Magyarországon !)		+	+	+		+		
62. A. oblitella		+					+	
63. Homoesoma sinuella	+					+	+	
64. H. nebulella	?					+	+	+
65. H. nimbella	+					+	+	
66. Phycitodes maritima		+	+			+		
67. Ph. binaevella	+					+	+	+
68. Ph. lacteella delattini		+	+			+		
69. Ph. albatella pseudonimbella		+	+			+		
70. Plodia interpunctella	+					+	+	+
71. Ephestia kuehniella			+				+	
72. E. elutella		+				+	+	+
73. E. parasitella		+	+			+		
74. Cadra furcatella			?			+		
75. Anerastia lotella		+					+	
76. Hypsotropha unipunctella		+	+			+	+	
77. Ematheudes punctella		+				+	+	

Irodalom – References

- ABAFI–AIGNER, L., PÁVEL, J. & UHRIK, F. (1896): Ordo. Lepidoptera. In Fauna Regni Hungariae III. Artropoda, Budapest, 82 pp.
- FAZEKAS, I. (1986): A Mecsek hegység faunájára új és ritka lepkefajok (2.) – Folia Comloensis, 2:97–128.
- FAZEKAS, I. (1993): A mecseki szénbányák medőhányóinak biológiai vizsgálata, II. Komló Pyralidae és Pterophoridae faunája – Folia Comloensis, 5:5–27.
- FAZEKAS, I. (1996): Systematic Catalogue of the Pyraloidea, Pterophoridae and Zygaenoidea of Hungary – Folia Comloensis, Suppl., 34 pp.
- FAZEKAS, I. (1998): Adatok Magyarország Pyraloidea faunájának ismeretéhez (1.). Microlepidoptera: Pyralidae & Crambidae – Folia Comloensis, 7:49–66.
- GOZMÁNY, L. (1956): The Microlepidoptera Coenoses of the Kisbálaton – Acta Zool. Acad. Sci. Hung., 2:149–180.
- GOZMÁNY, L. (1963): Microlepidoptera VI. –Fauna Hungariae, 65: 289 pp.
- ROESLER, U. (1973): Phycitinae, Acrobasiina. In Amsel, Gregor & Reisser (Hrsg): Microlepidoptera Palaearctica 4. – G. Fromme & Co. Wien, 752 pp., Taf. 159.
- SLAMKA, F. (1995): Die Zünslerfalter (Pyraloidea) Mitteleuropas – TASR Bratislava, 112 pp.
- SZABÓKY, CS. (1983a): A Dél–Dunántúl molylepkei I. Nattán Miklós molylepkegyűjteménye – J. Pannonius Múz. Évk., 27:15–35.
- SZABÓKY, CS. (1983b): A barcsi borókás molylepkefaunája I. – Dunántúli Dolg. Term.–tud. Sor., Pécs, 3:47–54.
- SZABÓKY, CS. (1985): A barcsi borókás molylepkefaunája II. – ibid. 5: 234–236.
- SZENT–IVÁNY, J. & UHRIK–Mészáros, T. (1942): Die Verbreitung der Pyralididen im Karpatenbecken – Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung., 35:105–196.

3. ábra. **a.** Éjszakai gyűjtőhely kifesztett lepedővel, 125 wattos Hg izzóval, **b.** karsztbokorerdő maradvány telepített fekete fenyővel a Mecsekben (Pécs, Mandulás), Balogh Imre egyik gyűjtőhelye: a *Pempelia palumbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Phycitodes lacteella delattini* (Roessler, 1965) habitatja, **c.** a *Pempelia formosa* (Haworth, 1811), az *Ephestia parasitella* Staudinger, 1859 és az *Ancylosis cinnamomella* (Duponchel, 1836) jellegzetes habitatja a Harkányi–Tenkes–hegy sziklagyepjében.

Fig. 3. **a.** Night-collection, **b.** The habitat of *Pempelia palumbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Phycitodes lacteella delattini* (Roessler, 1965) on the SW-Hungary, Mecsek Mts., Pécs, **c.** typical habitat of *Pempelia formosa* (Haworth, 1811), *Ephestia parasitella* Staudinger, 1859 and *Ancylosis cinnamomella* (Duponchel, 1836) in SW-Hungary, Harkány, Tenkes-mountain.

4. ábra. a. Jermy-féle fénycsapda 125 wattos Hg izzóval, **b–c.** jellegzetes Phycitinae habitatok a Mecsek északi oldalán (Mánfa, Vágotpuszta), a kör az *Acrobasis sodalella* Zeller, 1848 és az *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763) gyűjtőhelyeit jelzi, **d.** az *Ancylosis roscidella* (Eversmann, 1844) habitatja Komlón, Mánfa irányából szemlélve, a távolban a Zengő (682 m) csúcsa látható.

Fig. 4. a. Jermy's light-trap,

b–c. The habitat of *Acrobasis sodalella* Zeller, 1848 and *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763) on the SW-Hungary, Mecsek Mts., Mánfa, **d.** typical habitat of *Ancylosis roscidella* (Eversmann, 1844), in SW-Hungary, Baranyai-Hegyhát, Komló. [New species in Central Europe and Hungary.]

Die Microlepidoptera-Fauna Süd-Transdanubiens (SW-Ungarn)

No. 3

Phycitinae

(Microlepidoptera: Pyralidae)

IMRE FAZEKAS

Komloer Naturhistorische Sammlung

Városház tér 1.

H-7300 Komló

E-mail: fazekas.i@dpg.hu

Zusammenfassung

Der Autor setzt seine Reihe, die die Microlepidopteren-Fauna des in Südwest Ungarn liegenden Süd-Transdanubiens bearbeitet, fort. Das Ziel der Studienreihe ist die Fertigstellung einer kritischen Artenliste sowie die Schaffung von ökofaunistischen, biologischen und Naturschutz-Grundlagen des Gebietes, das sich über drei Komitäten erstreckt.

Der Autor konnte bisher in vorangegangenen Untersuchungen (FAZEKAS, 1996) bis jetzt in Ungarn 114 Phycitinae-Arten nachweisen, von denen 77 Arten auch in Süd Transdanubien vorkommen. Die wichtigste Entdeckung der Untersuchungen ist wohl die Auffindung der Art *Ancylosis roscidella* (Eversmann, 1844) [№ 61]. Diese Art ist neu sowohl für Ungarn als auch für Mitteleuropa. Die nächsten vorkommen der Art waren aus Kroatien bekannt. Der neue mitteleuropäische Fundort ist: Südwestungarn. Mecsek-Gebirge, Komló. Das Habitat der Art ist ein mit illyrartigen Steineiche-Eichenwald (*Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii* Horvát A.O. 1981) [CORINE № 41.892] bedecktes Hügeldach (300m), auf dem in den Waldlichtungen Obstbäume und auch Wohnhäuser stehen. Die Untersuchungsdaten wurden auch in Tabellen (mit englischsprachiger Beschriftung) zusammengefasst. Der Autor hat festgestellt, dass die Arten meist lokal vorkommen (66%) und selten sind (40%), nur 23 Arten (29%) kann man zu den allgemein verbreiteten Taxonen zuordnen. Unter den lokalen und seltenen Arten (z.B. *Catastia marginea*, *Sciota hostilis betuleti*, *Oncocera combustella* usw.) ist die Zahl der gefährdeten Arten hoch (11,6%). *Pyla fusca* (№ 07), die in Ungarn nur selten gesammelt wurde, ist in Süd-Transdanubien seit Jahrzehnten nicht gefunden worden, daher kann man sie als verschollene Art einstufen. In dem Untersuchungsgebiet gibt es mehrere Arten, von denen nur 1–2 gefährdete Populationen bekannt sind (z.B. *Ellegia fallax*, *Khorassiana compositella* usw.). Aus dieser Gruppe ist die Art *Oncocera combustella* mit pontus-euromediterranem Arealtyp sehr bemerkenswert. Sie ist ein postglaziales Relikt des Karpaten-Beckens. Der Autor schlug einen landesweiten Schutz der Art wegen ihrer faunahistorischen Bedeutung vor.